

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7395941>

УДК 004.942

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

А.Р. Гумеров,

студент 2-го курса магистратуры, напр. «Прикладная информатика»,

УГАТУ,

ООО НИПИ «ПЕГАЗ»

Т.К. Гиндулина,

доц., к.н.,

УГАТУ,

г. Уфа

Аннотация: Основной вопрос, который поднимался при исследованиях для данной статьи – это создание единой информационной системы для предприятий, относящихся к научно-исследовательским и проектным институтам (НИПИ). В частности, рассматривалась работа НИПИ, занятых разработкой решений для опасных производственных объектов ведущих отраслей России – газонефтепереработки и газонефтехимии. На данный момент вопрос единой информационной системы для проектирования объектов мало освещён в исследованиях, большинство авторов рассматривает отдельные его аспекты, уровни применения или даже целевые задачи, не принимая в учёт необходимость взаимоувязывания деятельности отделов единой организации. Зачастую в работе НИПИ применяются отдельные системы автоматизированного проектирования (САПР), не связанные между собой. Автоматизация организационной деятельности может быть не реализована вовсе. При этом, вследствие элементной насыщенности промышленных объектов, усложнения технологий и возрастания требований к качеству работ, сложность работ НИПИ увеличивается, что обуславливает необходимость их комплексной автоматизации (т.е. автоматизации как целевого процесса проектирования, так и организационной деятельности внутри предприятия).

Ключевые слова: информационная система, САПР, НИПИ, документооборот, проектирование, Aveva, Autocad, реинжиниринг

INFORMATION SYSTEMS IN THE DESIGN OF INDUSTRIAL FACILITIES

A.R. Gumerov,

2nd year master's student, direction "Applied Informatics",
UGATU,
LLC RDI "PEGAZ"

T.K. Gindullina,

Associate Professor, Candidate of Sciences,
UGATU,
Ufa

Annotation: The main issue that was raised during the research for this article is the creation of a unified information system for enterprises belonging to research and design institutes (RDI). In particular, the work of RDI engaged in the development of solutions for hazardous production facilities of Russia's leading industries – gas and oil refining and gas and petrochemical industry – was considered. At the moment, the issue of a unified information system for the design of objects is poorly covered in research, most authors consider its individual aspects, levels of application or even targets, without taking into account the need to link the activities of departments of a single organization. Often, separate computer-aided design (CAD) systems are used in the work of NIPI, which are not interconnected. Automation of organizational activities may not be implemented at all. At the same time, due to the element saturation of industrial facilities, the complexity of technologies and the increasing requirements for the quality of work, the complexity of RDI works increases, which necessitates their complex automation (i.e. automation of both the target design process and organizational activities within the enterprise).

Keywords: information system, document management, CAD, design, RDI, Aveva, Autocad, reengineering

Введение.

Целью исследования было разрешение вопроса реинжиниринга бизнес-процесса таких предприятий, как НИПИ, с целью приведения их деятельности к соответствию современным требованиям и технологиям. Поскольку основным бизнес-процессом является сам процесс проектирования различных объектов производственного и непроизводственного назначения, то и реинжинирингу подвергнуться требуется также именно его.

При этом важно не забывать о необходимости автоматизации также и организационной деятельности предприятий (управления его работой), которая обеспечивает надлежащий порядок проектирования в заданные сроки. Данный вопрос решается внедрением / созданием систем управления проектами на основе электронного документооборота, широко рассмотренного в различных публикациях.

В современных организациях процесс проектирования ведётся в цифровом виде (на ЭВМ соответственно) с применением как широко распространённых программных средств (к примеру, продуктов компании Microsoft – «Word», «Excel»), так и более узконаправленных продуктов – систем двух- и трёхмерного моделирования («Autocad», «КОМПАС 3D», «Aveva E3D» и других, которые можно отнести к графическим САПР), симуляторов и вычислительных продуктов («Aspen HYSYS», «Aveva PRO/II», «ПК Лира» и других). При этом всё чаще появляется требование цифровизации не только процесса проектирования, но и его продуктов – то есть созданная в НИПИ документация остаётся у заказчика не только в виде бумажных / цифровых носителей информации, но также и в виде «цифровой модели» – графического представления реального объекта на ЭВМ, прямо и в реальном времени связанного как с самим объектом (посредством установленных на нём датчиков через систему управления), так и с документацией к нему (опросными листами, чертежами, схемами и т.д.). Цифровая модель носит название BIM-модели.

Программные продукты, направленные на автоматизацию процесса проектирования, называются системами автоматизированного проектирования (САПР).

Статья актуальна в качестве пособия для предприятий, задумывающихся о создании единой информационной системы в области проектирования.

Анализ существующих публикаций.

В общих чертах совмещение систем управления проектами и САПР описано в [1]. В статье два важных аспекта:

1) подобное совмещение позволяет создавать единую гибкую информационную модель объекта, которая сравнительно легко подвергается редактированиям;

2) даже подобное совмещение не гарантирует финансового успеха, особенно в краткие сроки.

Опыт внедрения отдельных подсистем рассмотрен в [2-4].

В [2] рассмотрено внедрение линейки программных продуктов «Autodesk» с построением единой системы BIM-моделирования в НИПИ «Нефтегазпроект». В целом, в статье отмечены только положительные последствия внедрения без конкретизации по выгоде от внедрения. Отдельно необходимо отметить также указание о настройке программного обеспечения под нужды и традиции института (в т.ч. создание необходимых общих атрибутов и т.д.).

В [3] рассмотрено внедрение системы электронного документооборота для управления проектами на базе Directum в том же НИПИ «Нефтегазпроект». В качестве выгоды от внедрения указано увеличения прозрачности процессов и ускорение организационных процессов.

Фактически, [2] и [3] позволили реализовать в НИПИ «Нефтегазпроект» единую информационную систему проектирования на базе двух подсистем. Тем не менее, в них не указана взаимосвязь этих подсистем, это позволяет сделать вывод о том, что процесс обмена между двумя подсистемами по-прежнему реализуется вручную (т.е., к примеру, созданные чертежи исполнитель должен выгрузить самостоятельно в подсистему документооборота).

В [4] рассмотрено внедрение дополнительной надстройки к подсистеме управления предприятием в АО «НИПИГАЗ» в виде системы управления претензионно-исковой деятельностью. Отчёт интересен с позиций экономического эффекта – сокращение трудозатрат на 20 %, сокращение времени создания документации на

60 %. Фактически, любое внедрение систем электронного документооборота даёт примерно ту же выгоду.

Общий анализ BIM-моделирования приведён в [5]. В статье также приведена информация о достоинствах и недостатках построения BIM-моделей, которые требуется учитывать и усиливать / компенсировать на фоне требований Заказчиков. В частности, можно выделить отсутствие нормативной базы (соответственно, и тот факт, что Заказчики сами выставляют требования к модели), дороговизна, привязка к определённой линейке программных продуктов (т.е. построить BIM-модель одновременно на базе продуктов Autodesk и AVEVA, к примеру, не получится).

Общее сравнение существующих САПР для проектирования приведено в [6]. В статье рассмотрено программное обеспечение от четырёх компаний: Autodesk, Bentley, Intergraph (к чьему производству относится «SmartPlant», указанный выше), Aveva. При этом продукты «Aveva» фактически лидируют в сравнении.

Необходимо при этом отметить, что авторы статьи не указали многие отрицательные стороны ПО от Aveva, выявленные в процессе эксплуатации.

Кратко опыт внедрения продуктов AVEVA на предприятии ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинепфтепроект" описан в [7] с приведением только положительных характеристик.

Более подробно опыт внедрения расписан в [8]. Продукты внедрялись в компании ОАО «ВНИПИнефть» (которая сама по себе известна в качестве многолетней компании и разработчика многих нормативов ещё при СССР).

Из статьи можно выделить, что:

1. Для оптимальной работы с продуктами требовалось написание собственных программ, реализующих необходимые функции. Нужно отметить, что фактически для любого САПР функционал необходимо расширять при помощи прикладных программ («макросов»).

2. Долгосрочная выгода от внедрения (то есть в краткосрочном периоде не стоит ожидать окупания вложений, а они значительны).

3. Внедрение проводилось постепенно (итерационно) с наращиваем объёмов использования продуктов.

Помимо двух вышеуказанных по тематике программ от AVEVA статей более не найдено. Во многом это связано с тем, что повсеместное требование применять исключительно продукты AVEVA появилось относительно недавно (примерно в 2019-2020 годах). Ранее большинство проектных организаций работало в тех продуктах, которые лучше отвечали их целям.

Продуктам Autodesk в связи с их большей распространённостью посвящено значительное количество статей. В [9] «Autocad» рассмотрен в сравнении с программой «Revit» (обе относятся к производству Autodesk). При этом указаны положительные качества «Autocad» для 2D построения. Важным недостатком при этом указано отсутствие синхронизации чертежей.

Важно указать на тот аспект, что работа напрямую с 3D моделями с нуля при проектировании невозможна. Модели неинформативны и при этом трудоёмки. Поэтому любое проектирование ведётся изначально с 2D формата (построение технологических схем, построение планов и т.д.), а перевод в формат 3D реализуется ближе к финалу проектирования.

В [10] приведён пример автоматизации 3D проектирования в «Autocad» (в частности, расчётов конструкций из 3D объектов) с применением как собственного функционала приложения, так и при помощи программ, написанных на Lisp (для «Autocad» предусмотрено два встроенных языка: VBA и Lisp).

Функционал «Autocad» также позволяет создавать для него собственные базы данных. В [11] приведён пример графической базы данных в «Autocad» (фактически, она является набором готовых примитивов).

В целом, автоматизация «Autocad» наиболее широко освещена на форумах специалистов, а также в различных личных блогах этих специалистов.

Предлагаемые решения.

Для обеспечения непрерывного и корректного процесса проектирования промышленных объектов предлагается разработать и внедрить информационную систему, состоящую из:

1. Подсистемы управления. Реализуется в виде создания электронного документооборота на базе «1С: Документооборот». Может быть применена также любая иная система документооборота,

которая поддерживает простоту её автоматизации до требований и традиций предприятия.

Внедрение подобной подсистемы проводится при помощи реинжиниринга бизнес-процесса (в данном случае – его организационной части) «с чистого листа» в краткие сроки с последующим дообучением в процессе работы, поскольку она не является источником выполнения основного бизнес-процесса, а служит в качестве вспомогательного элемента. При этом её внедрение должно осуществляться после внедрения и доработки подсистемы № 2, а также должно быть напрямую привязано к принципам построения подсистемы № 2.

2. Подсистемы интеллектуального проектирования. Она должна включать в себя как графический САПР, так и все существующие и применяемые в НИПИ расчётные программы.

Фактически, замена уже применяемых расчётных САПР невозможна вследствие их узкой специализированности. Необходима связка посредством макросов расчётных САПР с графическим САПР (большинство расчётных САПР поддерживает возможность написания внутренних макросов на том или ином языке программирования).

С учётом невозможности замены расчётных САПР и факта, что данная подсистема фактически является основой бизнес-процесса предприятия, внедрение её посредством реинжиниринга «с чистого листа» невозможно. Необходимо постепенное усовершенствование существующей инфраструктуры САПР с приведением к нужному виду.

Далее подразумевается, что процесс проектирования должен проходить в два этапа:

1. На первом этапе создаётся базовый комплект документации, который итерационно согласовывается с Заказчиком вплоть до полного устранения всех критических моментов. Создание и корректировка такого комплекта должны проходить без серьёзной привязки к базам данных и в быстрые сроки, зависящие только от сложности объекта, но не от необходимости введения значительного количества информации в виде атрибутов.

2. На втором этапе проводится создание ВМ-модели с доработкой базового комплекта и устранение всех ошибок первого

этапа за счёт сверки модели на коллизии. Соответственно, данный этап занимает значительное время из-за большого числа вводимых атрибутов и сложностей работы с моделью.

В качестве графических САПР предлагается применение двоякой САПР:

1. Более простой и удобный САПР, не связанный на постоянной основе с обширной базой данных, к примеру, «Autocad», который необходимо доработать макросами до определённого уровня автоматизации для упрощения обмена информацией между отделами НИПИ.

2. САПР, имеющий постоянную связь с базой данных, к примеру, на основе линейки продуктов компании AVEVA. То есть работа в данной САПР занимает значительное количество времени, и её основное назначение – разработка BIM-модели на основании ранее согласованного набора документации. Разработка BIM-модели позволит устранить большинство ошибок, допущенных при разработке базового варианта. Также при этом происходит интеграция документации Поставщиков и Субподрядчиков в состав документации.

В процессе работы предприятия возможно возникновение ситуации, когда программное обеспечение второго вида САПР придётся заменить на иное (в соответствии с требованиями Заказчика по новому проекту). При этом двухступенчатая разработка позволит проводить внедрение другой линейки продуктов и обучение работе с ней параллельно с разработкой первоначального набора документации.

Компания AVEVA предлагает достаточно широкую линейку продуктов различного назначения, из которых наиболее интересных пять:

1. «Diagrams» – модуль для разработки 2D схем; в частности, в нём производится построение технологических схем, схем электрических сетей, схем вентиляции и водоснабжения, пожаротушения и других. «Diagrams» в качестве базиса связан с «Microsoft Visio», что обуславливает его недостатки.

2. «E3D Design» (или просто «E3D») – модуль разработки 3D моделей. Базовый модуль, в котором ведётся построение объекта на основе готовых схем. Имеет в своём составе также значительный

функционал по построению 2D чертежей на основе готовых 3D моделей.

3. «Catalogue» – вспомогательный модуль, фактически представляющий из себя базу данных с внесённой в неё информацией об элементах, которые в дальнейшем используются в вышеупомянутых модулях. К примеру, в «Catalogue» заводятся основные характеристики по материальному исполнению аппаратов и коммуникаций, электрические характеристики кабелей, в нём создаются модели арматуры и других трубопроводных изделий, а также трубопроводов, указываются потоки, которые будут двигаться в трубах, и другие.

Информация в «Catalogue» большей частью хранится в виде текстовых атрибутов по отдельным объектам и категориям; частично хранится в виде 3D-моделей, создаваемых тут же. При этом «Catalogue» не отвечает за базу данных атрибутов элементов в других модулях, а более является средством автоматизированного заполнения этих атрибутов на основе готовых элементов.

4. «Engineering» – модуль, объединяющий в себе атрибутивную информацию с других модулей, а также хранящий и позволяющий создавать опросные листы на отдельные позиции. Применение модуля более зависит от установленной внутри компании политики.

5. «Administration» – модуль администрирования всей системы продуктов AVEVA, в том числе в нём же реализовано управление базами данных проектов, атрибутивной информацией моделей и схем, а также управление проектами. Доступ к работе с данным модулем имеет только ограниченное число администраторов, поскольку неправильная работа с модулем может привести к появлению значительного числа ошибок в других модулях, многие из которых станут критическими для проектирования.

Каждый пользователь продуктов имеет свой уровень доступа, устанавливаемый администратором. В том числе можно ограничить пользователя возможностью применения только определённых модулей, ограничить функционал пользователя внутри модуля и т.д.

В основе работы с AVEVA лежит применение баз данных, общих для всех модулей в конкретном проекте. Под проектом при этом понимается набор каких-либо объектов, объединённых по тому

или иному признаку (к примеру, в качестве объектов могут выступать все элементы, составляющие нефтеперерабатывающий завод: установки, здания, сооружения и т.д.), а также соответствующих баз данных. В эти базы данных вносятся как принципы работы элементов отдельных модулей (то есть их взаимодействие при работе), так и атрибутивная информация создаваемой графики (то есть наборы определённых параметров – атрибутов – к примеру: пространственные координаты расположения, рабочая температура, диаметр, токовая мощность и т.д.). За счёт применения единых баз данных устраняются возможные коллизии между построениями (то есть невозможна ситуация, что строительный отдел возведёт капитальную стену на том же месте, где монтажный отдел установил насос), а также появляется возможность связывания модулей между собой, что позволяет устранить разночтения в параметрах объектов.

Каждый элемент имеет базовый набор атрибутов, а также может получить дополнительные атрибуты по решению администратора или требованию Заказчика. Базы данных могут передаваться другим компаниям, что обеспечивает целостность построения.

Более подробно продукты AVEVA расписаны в [12].

Совместное применение двух приложений типа САПР позволит значительно ускорить процесс проектирования (при условии, что каждое приложение будет доведено до необходимой функциональности при помощи дополнительных макросов, написание которых остаётся за персоналом НИПИ).

Ожидаемая выгода от внедрения общей информационной системы.

Вследствие внедрения подсистемы управления проектированием:

- 1) сокращение времени на выполнение организационной деятельности;
- 2) обеспечение прозрачности ведения бизнес-процесса на всех уровнях;
- 3) улучшение качества выполнения работ за счёт своевременного выполнения без зависимости от человеческого фактора (т.е. уменьшение ситуаций, когда задача «застревает» на одном из уровней и не передаётся дальше);

4) большая защищённость персонала от ошибок руководства;
5) организация централизованного хранения информации и на базе этого – обеспечение отделов актуальной информацией как по организационным вопросам, так и по результатам обсуждений с Заказчиком.

Вследствие внедрения подсистемы автоматизированного проектирования:

- 1) улучшение качества выпускаемой документации;
- 2) обеспечение поиска и выбора наиболее оптимальных вариантов компоновки проектируемых объектов;
- 3) уменьшение числа коллизий на разрабатываемом объекте (идеальный результат – полное их исключение);
- 4) сокращение времени на разработку базовых вариантов документации, что оставляет значительно больше времени на разработку финальной версии в виде BIM-модели;
- 5) автоматизация расчётов модели;
- 6) финансовая выгода за счёт исключения возможных штрафов со стороны Заказчика вследствие ошибок в документации.

Общие выгоды:

- 1) сокращение общего времени на разработку проекта в 1,5-2 раза;
- 2) обеспечение гибкости в работе организации, которая позволит ей адаптироваться под новые требования Заказчиков без существенного изменения в порядке работы внутри самой организации.

Получение первых положительных результатов возможно только после доведения обеих подсистем до состояния, достаточно для оптимальной и непрерывной работы. Фактически, это займёт не менее года – двух. С учётом поиска и устранения ошибок во всей системе – не менее трёх лет.

Необходимо отметить, что финансовая выгода будет достаточно неявной, а затраты на реализацию и поддержку системы её превысят, поэтому для обеспечения достаточной прибыли предприятию необходимо расширять рынок и брать большее число заказов.

Список литературы

[1] Аникеев С.В. Применение информационных технологий при проектировании и строительстве промышленного объекта / С.В. Аникеев // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2019. № 3.

[2] Абрамов М. Начало положено, и мы не намерены останавливаться! Внедрение BIM-технологии на основе ПО Autodesk в НИПИ «Нефтегазпроект» (г.Тюмень) / М. Абрамов, М. Голендеев // САПР и графика. – 2018. №2. 29-33 с.

[3] Управление проектами в «НИПИ «Нефтегазпроект». Рабочее место главного инженера проекта // TADVISER [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:НИПИ_Нефтегазпроект_\(Directum_\(СЭД/ЕСМ-система\)\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:НИПИ_Нефтегазпроект_(Directum_(СЭД/ЕСМ-система))). (дата обращения: 06.11.2022).

[4] Создание информационной системы управления претензионно-исковой работой (ИСУПИР) в АО "НИПИГАЗ" // 1С: Проект года [сайт] [Электронный ресурс]. – URL: <https://eawards.1c.ru/projects/sozdanie-informacionnoy-sistemy-upravleniya-pretensionno-iskovoy-rabotoy-isupir-v-ao-nipigaz-59165/>. (дата обращения: 06.11.2022).

[5] Горшков А.М. Внедрение BIM технологий в строительство / А.М. Горшков, С.А. Железнов, Р.А. Лемешко, С.В. Пойда // Alfabuild. – 2018. №4. 70-81 с.

[6] Ахметшина Д.А. Сравнение САПР для проектирования объектов нефтегазопереработки / Д.А. Ахметшина, А.Н. Христуло // Информационные технологии. Проблемы и решения. – 2019. №1. 157-163 с.

[7] Внедрение под крылом "AVEVA" на примере ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинептепроект" // KORABEL.RU [сайт]. – 2010. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.korabel.ru/news/comments/vnedrenie_pod_krylom_aveva_na_primere_oao_lukoyl-nizhegorodniinefte_projekt.html. (дата обращения: 22.08.2022).

[8] Теплюк А.В. Опыт использования AVEVA Engineering в ОАО «ВНИПИнефть» / А.В. Теплюк // САПР и графика. – 2015. № 6. 16-19 с.

[9] Свищёв А.В. Целесообразность применения AUTOCAD для автоматизированного проектирования / А.В. Свищёв, А.А. Хоркина // Инновации. Наука. Образование. – 2021. № 46 909-913 с.

[10] Назаренко С.Н. Автоматизация создания объемных моделей для прочностных расчетов в SCAD средствами AutoCAD и AutoLISP / С.Н. Назаренко // САПР и графика. – 2015. №6. 90-93 с.

[11] Барабанов В.Ф. Организация графических баз данных для интерактивного проектирования технологических процессов / В.Ф. Барабанов, А.В. Барабанов, Н.И. Гребенникова, В.В. Сафронов // Вестник Воронежского Государственного Технического Университета. – 2014. № 5. 30-33 с.

[12] Кочагов А. Единая платформа проектирования / А. Кочагов // САПР и графика. – 2013. №2. 6-9 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Anikeev S.V. Application of information technologies in the design and construction of an industrial facility / S.V. Anikeev // Economics and management of innovative technologies. – 2019. No. 3.

[2] Abramov M. A start has been made, and we do not intend to stop! Implementation of BIM technology based on Autodesk software at NIPI Neftegazproekt (Tyumen) / M. Abramov, M. Golendeev // CAD and graphics. – 2018. No. 2. 29-33 p.

[3] Project management at NIPI Neftegazproekt. Workplace of the chief engineer of the project // TADVISER [website]. [Electronic resource]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Project:NIPI_Neftegazproekt_\(Directum_\(EDMS/ECM-system\)\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Project:NIPI_Neftegazproekt_(Directum_(EDMS/ECM-system))). (date of access: 06.11.2022).

[4] Creation of an information system for managing claims and claims work (ISUPIR) in JSC "NIPIGAZ" // 1C: Project of the Year [website] [Electronic resource]. – URL: <https://eawards.1c.ru/projects/sozдание-informacionnoy-sistemy-upravleniya-pretenzionno-iskovoy-rabotoy-isupir-v-ao-nipigaz-59165/>. (date of access: 06.11.2022).

[5] Gorshkov A.M. Implementation of BIM technologies in construction / A.M. Gorshkov, S.A. Zheleznov, R.A. Lemeshko, S.V. Go // Alfabuild. – 2018. No. 4. 70-81 p.

[6] Akhmetshina D.A. Comparison of CAD for the design of oil and gas processing facilities / D.A. Akhmetshina, A.N. Christodoulo // Information technologies. Problems and solutions. – 2019. No. 1. 157-163 p.

[7] Implementation under the wing of "AVEVA" on the example of JSC "LUKOIL-Nizhegorodniinefteproekt" // KORABEL.RU [website]. – 2010. [Electronic resource]. – URL: https://www.korabel.ru/news/comments/vnedrenie_pod_krylom_aveva_na_primere_oao_lukoil-nizhegorodniinefte_proekt.html. (date of access: 22.08.2022).

[8] Teplyuk A.V. Experience of using AVEVA Engineering in JSC VNIPIneft / A.V. Teplyuk // CAD and graphics. – 2015. No. 6. 16-19 p.

[9] Svishchev A.V. The expediency of using AUTOCAD for computer-aided design / A.V. Svishchev, A.A. Khorkina // Innovations. The science. Education. – 2021. No. 46 909-913 p.

[10] Nazarenko S.N. Automating the creation of three-dimensional models for strength calculations in SCAD using AutoCAD and AutoLISP / S.N. Nazarenko // CAD and graphics. – 2015. No. 6. 90-93 p.

[11] Barabanov V.F. Organization of graphic databases for interactive design of technological processes / V.F. Barabanov, A.V. Barabanov, N.I. Grebennikova, V.V. Safronov // Bulletin of the Voronezh State Technical University. – 2014. No. 5. 30-33 p.

[12] Kochagov A. Unified design platform / A. Kochagov // CAD and graphics. – 2013. No. 2. 6-9 s.

© А.Р. Гумеров, Т.К. Гиндуллина, 2022

Поступила в редакцию 18.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Гумеров А.Р., Гиндуллина Т.К. Информационные системы в проектировании промышленных объектов // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-3(23). С. 71-84. URL: <https://ip-journal.ru/>